

ISPEC

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences & Humanities

Derleme Makalesi

e-ISSN: 2717-7262

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16890770>

Türkiye’de Kredi Kartı Harcamalarının Makroekonomik Belirleyicileri: Asimetrik Bir Yaklaşım

Atilla ÜNLÜ *

¹ Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sorumlu Yazar Email: atilla.unlu@ozal.edu.tr

Makale Tarihiçesi

Geliş: 08.07.2025

Kabul: 28.08.2025

Anahtar Kelimeler

Kredi Kartı
Harcamaları,
Para Arzı,
Faiz Oranı,
NARDL

Özet: Bu çalışmada, Türkiye’de 2014 Mart – 2025 Mart dönemine ait aylık veriler kullanılarak kredi kartı harcamalarının makroekonomik belirleyicileri asimetrik bir yaklaşımla incelenmiştir. Çalışmada, kredi kartı harcamaları ile faiz oranları, reel efektif döviz kuru, tüketici fiyat endeksi, para arzı ve reel kesim güven endeksi arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) veri tabanından temin edilmiş olup, analizde NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, söz konusu değişkenlerin kredi kartı harcamaları üzerindeki etkilerinin pozitif ve negatif yönlü şoklara göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Kısa vadede güven endeksi, para arzı, faiz oranı ve döviz kurundaki değişimlerin kredi kartı harcamalarını artırdığı; enflasyonun pozitif şoklarının ise gecikmeli olarak harcamaları azalttığı görülmüştür. Uzun dönemde ise güven endeksi ve faiz oranlarındaki artışların harcamaları anlamlı şekilde artırdığı, para arzındaki azalışların da benzer bir etki yarattığı saptanmıştır. Döviz kuru ve enflasyonun uzun vadede anlamlı bir etkisi bulunmamıştır.

Macroeconomic Determinants of Credit Card Expenditures in Türkiye: An Asymmetric Approach

Article Info

Received: 08.07.2025

Accepted: 28.08.2025

Keywords

Credit Card
Expenditures,
Money Supply,
Interest Rate,
NARDL

Abstract: In this study, the macroeconomic determinants of credit card expenditures in Turkey are investigated through an asymmetric framework utilizing monthly data spanning the period from March 2014 to March 2025. The analysis explores the relationship between credit card spending and key macroeconomic indicators, namely interest rates, the real effective exchange rate, the consumer price index, money supply, and the real sector confidence index. The data, sourced from the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT), are analyzed using the Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) model to capture potential asymmetries in the short- and long-run dynamics. The empirical findings indicate that the effects of macroeconomic variables on credit card expenditures vary according to the direction of the shocks. In the short run, positive and negative changes in the confidence index, money supply, interest rates, and exchange rate are associated with increases in credit card usage, while positive inflation shocks are found to dampen expenditures with a lag. In the long run, both increases in the confidence index and interest rates have a statistically significant and positive effect on credit card expenditures, whereas contractions in money supply similarly stimulate card-based spending. By contrast, the exchange rate and inflation do not exhibit statistically significant long-run effects on credit card expenditures.

1. Giriş

Kredi kartı, bankalar veya yetkili finansal kuruluşlar tarafından bireylere belirli bir harcama limiti tanımlanarak sunulan, mal ve hizmet alımlarında ya da nakit ihtiyaçlarında fiziksel para kullanmadan ödeme yapılmasını sağlayan finansal bir araçtır (Kaya, 2010). Kredi kartlarının bilinen ilk örnekleri 18. yüzyıl sonlarında ABD’de ortaya çıkmıştır. 1894’te Hotel Credit Letter Company tarafından turizm alanında sınırlı kullanım amacıyla çıkarılan ilk kartı, 1914’te Western Union Bank’ın “şimdi al, sonra öde” anlayışıyla sunduğu kredi kartı izlemiştir. 1924 yılında ise General Petroleum Company, ilk akaryakıt kredi kartını piyasaya sürmüştür (Tuğay ve Başgöl, 2007; Duvan, 2025).

2025 Haziran tarihli Nilson Report'a göre, 2024 yılında dünya genelinde Visa, UnionPay, Mastercard, American Express, JCB ve Discover/Diners Club markalı kartlarla yapılan toplam alışveriş hacmi 36.741 trilyon USD'ye ulaşmıştır. Bu tutarın %51.27'si kredi kartları, %48.73'ü ise banka (debit) kartları ile gerçekleştirilmiştir. En yüksek işlem hacmine sahip markalar arasında Visa, UnionPay ve Mastercard öne çıkarken, kredi kartı kullanımı toplam kartlı işlemlerin yarısından fazlasını oluşturarak küresel ölçekte hâlâ güçlü bir tercih olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de kredi kartı kullanımı, 1968 yılında Osmanlı Bankası aracılığıyla Diners Club kart ile başlatılmıştır; ardından American Express piyasaya girmiştir; 1975’te Mastercard, Eurocard ve Access; 1981’de ise Visa kartlar kullanılmaya başlanmıştır; 1987’de Pamukbank, kendi finansmanı ile Prestige Card adlı ilk yerli kredi kartını geliştirmiştir; 1990’lardan itibaren ise uluslararası kartların yaygınlaşmasıyla kredi kartları, nakit ve diğer ödeme yöntemlerinin yerini almaya başlamıştır (Durukan ve ark., 2005).

Türkiye’de kartlı ödeme sistemleri son yıllarda önemli bir gelişim göstermiştir. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, toplam kredi kartı sayısı 2024 yılında 129,4 milyona ulaşmış; bu rakamın 118,1 milyonu bireysel, 11,3 milyonu ise ticari kartlardan oluşmuştur. 2011 yılında 51 milyon olan kart sayısı ile karşılaştırıldığında, yaklaşık %154’lük bir artış söz konusudur. Aynı şekilde, yerli ve yabancı kredi kartlarının yurt içi işlem hacmi 2011’de 294 milyar TL iken, 2024 yılı itibarıyla 14,26 trilyon TL seviyesine ulaşmıştır (BKM, 2025). Şekil 1, 2016-2024 döneminde Türkiye’de kredi kartı harcamalarındaki artış eğilimini özetlemektedir.

Şekil 1. Türkiye’de 2016-2024 Dönemi Kredi Kartı Harcama Trendleri (BKM, 2025)

Alan yazında, kredi kartı harcamalarını etkileyen faktörlerin incelendiği çalışmaların büyük çoğunluğunun iki ana gruba ayrıldığı görülmektedir. Birinci grup çalışmalar, demoŞekil özelliklere odaklanmakta; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir gibi değişkenler bu durumu incelemektedir (Bayram ve ark., 2017; Ayla ve ark., 2020; Pilatin, 2021; Solak ve ark., 2024). Diğer grup çalışmalarda ise makroekonomik göstergeler perspektifinden yaklaşmakta; ekonomik büyüme, enflasyon, faiz oranları, işsizlik ve döviz kurları gibi faktörler üzerinden çözümlenmeler yapılmaktadır.

Bu çalışma, 2014 Mart – 2025 Mart dönemine ait aylık veriler kullanılarak; faiz oranı, döviz kuru, tüketici fiyat endeksi, para arzı ve reel kesim güven endeksinin kredi kartı harcamaları üzerindeki etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kredi kartı harcamalarındaki artış, yalnızca bir tüketim göstergesi olmanın ötesinde; hanehalkı borçluluğu, finansal istikrar ve para politikasının etkinliği gibi daha geniş makroekonomik konularla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, kredi kartı harcamalarını etkileyen faktörlerin detaylı bir şekilde analiz edilmesi hem bireysel tüketici davranışlarının anlaşılması hem de makro düzeyde daha etkili politika araçlarının geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Çalışmada, NARDL (Asimetrik Otoregresif Dağıtılmış Gecikmeler) modeli kullanılarak, söz konusu değişkenlerin kredi kartı harcamaları üzerindeki kısa ve uzun dönemli asimetrik etkileri incelenmiştir. Türkiye ekonomisi için güncelliğini ve önemini koruyan bir konuyu ele alması ve değişkenler arasındaki ilişkileri asimetrik yönleriyle ortaya koyması bakımından, alan yazınına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Araştırma giriş bölümüyle birlikte beş ana bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde konuya ilişkin ampirik literatüre yer verilmiş, üçüncü bölümde veri seti ve kullanılan değişkenler açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ampirik bulgular sunulmuş, beşinci bölümde ise genel değerlendirme ve sonuçlara yer verilmiştir. Çalışmanın özgün yönü, kredi kartı harcamalarını etkileyen makroekonomik değişkenlerin asimetrik etkilerini ortaya koymaya imkân tanıyan NARDL yöntemiyle analiz edilmesi ve incelenen dönem aralığının güncelliğidir. Bu kapsamda elde edilen bulguların, mevcut literatüre katkı sunması beklenmektedir

2. Ampirik Literatür

Kredi kartı harcamaları ile makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiyi ele alan çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışma literatürde yer almaktadır. Bu çalışmalar, tüketici güveninden döviz kuruna, faiz oranından enflasyon ve milli gelire kadar farklı değişkenleri merkeze alarak, kredi kartı harcamalarının ekonomik yapıyla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu çeşitli yöntemler ve dönemler üzerinden incelemektedir. Yapılan analizlere ilişkin bulguların oldukça farklılık gösterdiği görülmektedir. Örneğin, Sönmezler ve ark. (2019), Tüketici Güven Endeksi'nin uzun vadede kredi kartı harcamaları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunmadığını belirtirken; Başarır (2022) ile Vergili (2023), söz konusu endeksin kredi kartı harcamalarını negatif yönde etkilediğini, Elçiçek ve Sezgin (2024) ile Sözen ve ark. (2024), Şeyranlıoğlu ve Çilek (2024) ise bu ilişkinin pozitif olduğunu tespit etmişlerdir.

Benzer biçimde, enflasyon ve döviz kuru değişkenlerinin kredi kartı harcamaları üzerindeki etkilerine ilişkin ampirik bulgular da farklılık göstermektedir. Bu bağlamda Tütüncü (2023), hem enflasyonun hem de döviz kurunun kredi kartı harcamaları üzerinde pozitif etkilediğini; Şeyranlıoğlu ve Çilek (2024) ile Sözen ve ark. (2024), döviz kurunun kredi kartı harcamalarını negatif, enflasyonu pozitif yönde etkilediğini; Emiroğlu ve Tütüncü (2025), döviz kurunun kredi kartı harcamaları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunmadığını; Yıldırım ve Demir (2021) enflasyonun pozitif yönde etkili olduğunu; Vergili (2023), Tüketici Fiyat Endeksi'nin kredi kartı harcamaları üzerinde anlamlı bir etkisinin

bulunmadığını; Elçiçek ve Sezgin (2024), döviz kurunun kredi kartı harcamaları pozitif yönde etkilendiğini tespit etmiştir.

Kredi kartı harcamalarını etkileyen diğer makroekonomik göstergelere odaklanan çalışmalar da literatürde yer almaktadır. Göv ve Salihoğlu (2020), Sanayi Üretim Endeksi, faiz oranı, döviz kuru, M1 para arzı ve Tüketici Fiyat Endeksi gibi değişkenlerle kredi kartı harcamaları arasında tek yönlü ilişkiler tespit etmişlerdir. Başarır (2022), tasarruf eğilimi ile kredi kartı harcamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını belirtirken; Tütüncü (2023), uzun dönemde işsizlik oranı ve milli gelir düzeyinin kredi kartı harcamalarını negatif yönde etkilediğini saptamıştır. Şeyranlıoğlu ve Çilek (2024), faiz oranlarının kredi kartı harcamaları üzerinde negatif etki oluşturduğunu; Emiroğlu ve Tütüncü (2025) ise GSYH, TÜFE ve işsizlik değişkenlerinin kredi kartı harcamaları üzerinde pozitif yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Son olarak, Sözen ve ark. (2024), ekonomik büyüme, faiz oranı ve para arzındaki artışların kartla yapılan harcamalar üzerinde pozitif etki oluşturduğunu saptamışlardır.

Literatürde yer alan çalışmaları özetlemek gerekirse, kredi kartı harcamalarının tüketici güveni, döviz kuru, faiz oranı, enflasyon ve milli gelir gibi makroekonomik göstergelerle hem kısa hem de uzun vadede anlamlı ilişkiler içinde olduğu; özellikle tüketici güven endeksinin uzun vadede kredi kartı harcamalarını olumsuz etkilediği, döviz kurunun etkisinin ise kullanılan yöntem ve analiz edilen döneme bağlı olarak farklılık gösterdiği; enflasyon ve ekonomik büyüme gibi reel göstergelerin ise kredi kartı harcamaları üzerinde pozitif bir etki oluşturduğu görülmektedir

3. Veri ve Değişkenler

Bu araştırmada, Türkiye’de 2014 (Mart) ve 2025 (Mart) dönemine ait aylık veriler ışığında seçili makro ekonomik göstergeler ile kredi kartı harcamaları arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Analizdeki bağımlı değişken kredi kartı harcamaları, bağımsız değişkenler ise: Kredi Faiz Oranları (İhtiyaç); Döviz Kuru, Tüketici Fiyat Endeksi; Para Arzı ve Güven Endeksi olarak belirlenmiştir. Analize konu olan değişkenlere ait veri setleri TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sitesinden (EVE ARKS) elde edilmiştir.

Tablo 1. Veri Seti ve Kaynaklar

Değişkenler	Açıklama	Dönem	Kaynak
CCE	Kredi Kartı Harcamaları	2014Q3-2025Q3	TCMB
INT	Faiz Oranları (İhtiyaç)	2014Q3-2025Q3	TCMB
EXR	Döviz Kuru (Reel Efektif)	2014Q3-2025Q3	TCMB
CPI	Tüketici Fiyat Endeksi	2014Q3-2025Q3	TCMB
M2	Para Arzı (M2)	2014Q3-2025Q3	TCMB
CON	Reel Kesim Güven Endeksi	2014Q3-2025Q3	TCMB

Not: M2, CPI ve CCE ait serilerin mevsimsellikten arındırılmasına yönelik logaritmik dönüşüm uygulanmıştır

Modelin tutarlılığını ve doğruluğunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ön testlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de yer almaktadır. Tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde, Jarque-Bera istatistikleri ve olasılık değerlerine göre tüm değişkenlerin dağılımları istatistiksel olarak normal dağılmamaktadır ($p < 0.05$). Kredi kartı harcamaları, faiz oranı, M2 para arzı ve tüketici fiyat endeksi değişkenlerinin çarpıklık değerleri 0’dan büyük olup, bu değişkenler sağa çarpık bir dağılım yapısı sergilemektedir. Buna karşılık, tüketici güven endeksi (GUVIND) değişkeninin çarpıklık değeri -1.97 ile 0’dan küçük olup, sola çarpık bir dağılım göstermektedir. Döviz kuru (KUR) ise çarpıklık açısından -0.18 değeriyle simetrik yapıya yakın bir görünüm sunmaktadır.

Tablo 2. Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistikleri

Değişkenler	Ortalama	S.Sapma	Max	Min	Çarpıklık	Basıklık	J-Bera
CCE	18.679	1.156	21.250	17.330	0.933	2.493	20.742(0.00)*
INT	28.702	17.960	82.250	10.610	1.579	4.289	64.504(0.00)*
EXR	87.943	9.071	105.950	66.990	-0.187	1.995	6.370(0.04)*
CPI	6.454	0.956	8.298	5.450	0.710	2.000	16.746(0.00)*
M2	21.836	0.931	23.713	20.643	0.573	2.009	12.740(0.01)**
CON	103.91	6.608	114.800	66.800	-1.973	10.957	437.19(0.00)*

Not: Parantez içindeki göstergeler olasılık değerlerini ifade etmektedir. *, ** ve *** işaretleri ise sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyelerinde serilerin durağan olduklarını açıklamaktadır.

Araştırma sürecinde izlenecek olan metodolojik sıralamaya ait bilgiler şekil 2’de aktarılmıştır

Şekil 2. Metodolojik Süreç

4. Ampirik Bulgular

Bulgular başlığı altında ilk olarak, çalışmada yer alan değişkenler arasındaki korelasyon ilişkileri sunulacaktır. Ardından, serilerin durağan olup olmadığını belirlemek amacıyla Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testlerinin sonuçlarına yer verilecektir. İkinci aşamada, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını analiz etmek amacıyla NARDL sınır testi yöntemi uygulanacaktır. Son olarak, NARDL modelinden elde edilen uzun dönemli katsayıların analiz ve asimetrik etki analizi gerçekleştirilecektir.

Korelasyon analizi kapsamında elde edilen sonuçlar, değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkileri kapsamında sınırlı bilgiler sunmaktadır. Bu çerçevede katsayılar -1 ile +1 arasında değer almaktadır ve değerlerin ± 1 'e yakın olması ilişkinin güçlü olduğunu, pozitif ya da negatif olması ise ilişkinin yönünü temsil etmektedir. Tablo 3 incelendiğinde, CCE değişkeniyle INT, CPI ve M2 para arzı arasında güçlü ve pozitif yönlü ilişki; INT değişkeni ile CPI ve M2 değişkenleri arasında da benzer biçimde güçlü korelasyonlar mevcuttur. EXR değişkeni ise CCE, CPI ve M2 ile zayıf ya da negatif korelasyon ilişkisi içerisinde olduğu görülmektedir ($r \approx 0.003$ ila -0.14 arası). CON değişkeni, diğer tüm değişkenlerle negatif ve zayıf ilişki içerisinde dir.

Tablo 3. Korelasyon Analizi Bulguları

Değişkenler	CCE	INT	EXR	CPI	M2	CON
CCE	1					
INT	0.900	1				
EXR	0.003	0.105	1			
CPI	0.985	0.866	-0.069	1		
M2	0.979	0.850	-0.143	0.992	1	
CON	-0.055	-0.133	0.0457	-0.086	-0.090	1

4.1. Birim kök testi bulguları

Araştırmada yer alan değişkenlerin zaman serisi özelliklerini ortaya koymak ve bu değişkenlerin durağanlık durumlarını belirlemek amacıyla hem sabitli model hem de sabit ve trend içeren model dikkate alınarak Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri uygulanmıştır. Phillips-Perron testinin otokorelasyon ve değişen varyans (heteroskedastisite) problemlerinden arınmaya olanak sağlaması daha güvenilir sonuçlar ulaşılmasına katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda ADF birim kök testine ait bulguların modellenmesine ilişkin modelleme denklem (1)'de sunulmuştur.

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Phillips-Perron testine ait modelleme ise denklem (2)'de yer almaktadır.

$$\begin{aligned} Y_t &= \phi Y_{t-1} + c + \beta t + \mu t \\ \Delta Y_t &= \phi Y_{t-1} + c + \mu t \\ \Delta Y_t &= \phi Y_{t-1} + \mu t \end{aligned} \quad (2)$$

ADF birim kök testinde, $\gamma = 0$ hipotezi serinin birim kök içerdiğini, yani durağan olmadığını ifade ederken buna karşılık, $\gamma < 0$ durumunda birim kök reddedilir ve serinin durağan olduğu kabul edilmektedir (Fuller, 1979). Başka bir ifadeyle, bu test serinin zaman içinde ortalama ve varyansının sabit olup olmadığını değerlendirir; eğer γ sıfırdan küçükse, seride istatistiksel olarak anlamlı bir düzeltme eğilimindedir ve bu da durağanlığı ifade etmektedir (Kantarmacı ve Kocakoç, 2025; Çelik ve ark., 2020).

Tablo 4'te sunulan ADF ve PP birim kök testlerine ait bulgular incelendiğinde; CCE (kredi kartı harcamaları), INT (faiz oranı), EXR (döviz kuru) ve M2 (para arzı) değişkenlerinin her iki birim kök testi için düzey değerleri itibarıyla hem sabitli hem de trendli modellerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde durağan olmadıkları, dolayısıyla bu değişkenlerin birim kök içerdiği tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu değişkenlerin birinci farkları alındığında serilerin durağan hale geldiği ve birim kök sorununun ortadan kalktığı saptanmıştır. Öte yandan, CPI (tüketici fiyat endeksi) ve CON (tüketici güven endeksi) değişkenlerinin yine her iki birim kök testinde, düzey seviyesi için hem sabitli hem de sabit-trendli modellerde durağan oldukları ve dolayısıyla birim kök içermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 4. ADF ve PP Birim Kök Testi

		Değişkenler	ADF	PP	ADF	PP
Düzyey	Sabit	CCE	2.79(1.00)	0.47(0.98)	-18.4(0.00)*	-24.6(0.00)*
		INT	-0.29(0.92)	-0.06(0.94)	-7.76(0.00)*	-7.82(0.00)*
		EXR	-1.68(0.43)	-1.60(0.47)	-9.13(0.00)*	-9.01(0.00)*
		CPI	-4.99(0.00)*	-4.10(0.00)*	-10.37(0.00)*	-13.02(0.00)*
		M2	3.62(1.00)	3.48(1.00)	-9.46(0.00)*	-9.67(0.00)*
		CON	-4.99(0.00)*	-4.10(0.00)*	-10.37(0.00)*	-13.02(0.00)*
	Sabit+ Trend	CCE	-0.54(0.98)	-1.89(0.65)	-19.4(0.00)*	-29.1(0.00)*
		INT	-1.69(0.74)	-1.51(0.82)	-7.84(0.00)*	-7.78(0.00)*
		EXR	-1.36(0.86)	-1.38(0.86)	-9.21(0.00)*	-9.41(0.00)*
		CPI	-4.97(0.00)*	-4.10(0.00)*	-10.34(0.00)*	-12.93(0.00)*
		M2	-0.88(0.95)	-0.88(0.95)	-10.47(0.00)*	-10.47(0.00)*
		CON	-4.97(0.00)*	-4.10(0.00)*	-10.34(0.00)*	-12.93(0.00)*

Not: Parantez içindeki göstergeler olasılık değerlerini ifade etmektedir. *, ** ve *** işaretleri ise sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyelerinde serilerin durağan olduklarını açıklamaktadır.

4.2. NARDL sınır testi bulguları

Zaman serisi analizinin temel amacı, değişkenler arasındaki kısa ve uzun vadeli dinamik ilişkileri incelemektir. Fakat geleneksel yöntemler genellikle bu ilişkilerin doğrusal olduğunu varsaymakta ancak bu varsayım her zaman geçerli değildir. Özellikle ARDL modeli, pozitif ve negatif şoklara karşı farklı tepkileri dikkate almamaktadır (Erdoğan ve ark., 2022). Bu

kapsamda doğrusal olmayan durumlarda, bağımsız değişkenlerin etkisi sabit olmayabilir ve farklı derecelerde sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durum ise serilerin dinamik yapılarının tahmini üzerinde net bir çözümlenme yapılması zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, Shin, Yu ve Greenwood-Nimmo (2014) tarafından geliştirilen NARDL yöntemi, değişkenlerdeki olumlu ve olumsuz değişimlerin uzun dönem etkilerini ayrı ayrı analiz etme imkânı sunmaktadır. Shin ve ark. (2014), tarafından geliştirilen spesifikasyonlar temel alınarak tahmin edilen doğrusal olmayan/asimetrik model kapsamında, bu çalışmada kullanılan değişkenlere yönelik fonksiyonel ifadesi şöyledir;

$$\begin{aligned} \Delta \ln CCE_t = & \beta_0 + \sum_{i=1}^p \beta_{1i} \Delta \ln CCE_{t-i} + \sum_{i=0}^{q1} \beta_{2i} \Delta INT_{t-i}^+ + \sum_{i=0}^{q2} \beta_{3i} \Delta INT_{t-i}^- + \\ & \sum_{i=0}^{q3} \beta_{4i} \Delta EXR_{t-i}^+ + \sum_{i=0}^{q4} \beta_{5i} \Delta EXR_{t-i}^- + \sum_{i=0}^{q5} \beta_{6i} \Delta \ln CPI_{t-i}^+ + \sum_{i=0}^{q6} \beta_{7i} \Delta \ln CPI_{t-i}^- + \\ & \sum_{i=0}^{q7} \beta_{8i} \Delta \ln M2_{t-i}^+ + \sum_{i=0}^{q8} \beta_{9i} \Delta \ln M2_{t-i}^- + \sum_{i=0}^{q9} \beta_{10i} \Delta CON_{t-i}^+ + \sum_{i=0}^{q10} \beta_{11i} \Delta CON_{t-i}^- + \\ & \alpha_1 \ln CCE_{t-1} + \alpha_2 INT_{t-1}^+ + \alpha_3 INT_{t-1}^- + \alpha_4 EXR_{t-1}^+ + \alpha_5 EXR_{t-1}^- + \alpha_6 \ln CPI_{t-1}^+ + \\ & \alpha_7 \ln CPI_{t-1}^- + \alpha_8 \ln M2_{t-1}^+ + \alpha_9 \ln M2_{t-1}^- + \alpha_{10} CON_{t-1}^+ + \alpha_{11} CON_{t-1}^- + \mu_t \end{aligned} \quad (3)$$

Yukarıda yer alan denklem, kredi kartı harcamalarının (CCE) belirleyicilerini analiz etmek amacıyla oluşturulmuş doğrusal olmayan ARDL (NARDL) modelidir. Modelde, kredi kartı harcamalarındaki değişim ($\Delta \ln CCE_t$), kendi gecikmeli değerlerinin yanı sıra, faiz oranları (INT), döviz kuru (EXR), tüketici fiyat endeksi (CPI), para arzı (M2) ve tüketici güven endeksi (CON) değişkenlerinin hem pozitif hem de negatif yönlü şoklarının kısa vadeli etkileriyle açıklanmaktadır. Ayrıca, her bir değişkenin pozitif ve negatif bileşenlerinin gecikmeli düzey değerleri modele dâhil edilerek uzun dönemli asimetrik ilişkiler de incelenmektedir bu durum, kredi kartı harcamaları üzerinde söz konusu makroekonomik değişkenlerin hem kısa hem uzun vadeli, hem de pozitif-negatif yönlü etkileri ayrı ayrı değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

Tablo 5'te sunulan NARDL eşbütünleşme analizi sonuçlarına göre, kredi kartı harcamaları (KK) ile faiz oranı (INT), döviz kuru (EXR), enflasyon (CPI), para arzı (M2) ve tüketici güveni (CON) arasında yapılan incelemede, F-istatistiği 6.45 olarak bulunmuştur. Bu değer tüm anlamlılık düzeylerindeki üst sınır değerleri olan I(1) kritik değerlerinin üzerinde yer almakta olup değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Ayrıca çalışmada yer alan verilerin aylık veri frekansı kapsamında olması nedeniyle kısa vadeli dalgalanmaları saptayabilmek amacıyla analize daha fazla gecikme dahil edilmiştir.

Tablo 5. Asimetrik ARDL Eşbütünleşme Bulguları

Model		F-stat	k
		6.45	10
<i>Kritik Değerler</i>	<i>I(0)</i>	<i>I(1)</i>	
%10	1.83	2.94	
%5	2.06	3.24	
%2.5	2.28	3.5	
%1	2.54	3.86	

Modelin uygunluğunu değerlendirmek amacıyla NARDL sınır testi analizi kapsamında oluşturulan modele ilişkin Akaike Bilgi Kriteri (AIC) grafiği Şekil 1'de sunulmuştur.

Şekil 3. Akaike Bilgi Kriterine Göre NARDL (10,3) Modeli

Tablo 6’da yer alan Wald testi sonuçlarına göre, CON, EXR, CPI ve M2 değişkenlerinde hem kısa hem de uzun dönemde; INT değişkeninde ise yalnızca uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı asimetrik ilişkiler tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, ilgili değişkenler için asimetrik ilişki bulunduğu dair alternatif hipotez kabul edilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu asimetrik etkinin yönü ve büyüklüğüne ilişkin değerlendirme, NARDL modeline ait katsayı tahminleri üzerinden detaylı biçimde yapılacaktır.

Tablo 6. Asimetrik İlişki Sınaması Wald Testi

Değişkenler	Uzun Dönem Asimetri (wLR)		Kısa Dönem Asimetri (wSR)	
	F-İstatistik	Olasılık	F-İstatistik	Olasılık
CON	5.65	0.01*	12.43	0.000*
INT	3.59	0.00*	1.71	0.19
EXR	5.58	0.02**	9.19	0.000*
M2	17.59	0.00*	16.39	0.000*
CPI	13.55	0.00*	0.160	0.068**

Not: Parantez içindeki göstergeler olasılık değerlerini ifade etmektedir. *, ** ve *** işaretleri ise sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyelerinde serilerin durağan olduklarını açıklamaktadır.

Kredi kartı harcamaları (KK) ile faiz oranı (INT), döviz kuru (EXR), enflasyon (CPI), para arzı (M2) ve tüketici güveni (CON) arasında uzun dönemde eş bütünleşme ilişkisinin saptanmasının ardından katsayı tahmin analizine yönelik bulgular Tablo 7 ve tablo 8 yer almaktadır

Tablo 7. Asimetrik ARDL Model Tahmin Sonuçları

Değişken (Bağımlı Değişken CCE)	Katsayı	t-istatistik	Olasılık
C	14.916	4.427	0.00*
D(CCE(-1))	-0.495	0.227	0.03**
D(CCE(-2))	-0.501	0.199	0.01**
D(CCE(-3))	-0.137	0.178	0.44
D(CCE(-4))	-0.047	0.170	0.78
D(CCE(-5))	-0.008	0.155	0.95
D(CCE(-6))	0.017	0.138	0.89
D(CCE(-7))	-0.231	0.113	0.04
D(CCE(-8))	-0.236	0.075	0.00*
D(CON_POS)	-0.000	0.006	0.90
D(CON_POS(-1))	0.013	0.005	0.01**
D(CON_NEG)	0.019	0.003	0.00*
D(CON_NEG(-1))	0.001	0.004	0.70
D(CON_NEG(-2))	-0.006	0.003	0.09
D(INT_POS)	0.008	0.002	0.00*
D(INT_NEG)	0.003	0.013	0.78
D(INT_NEG(-1))	0.063	0.020	0.00
D(INT_NEG(-2))	-0.027	0.012	0.03**
D(EXR_POS)	0.020	0.008	0.01
D(EXR_NEG)	0.000	0.004	0.98
D(M2_POS)	1.763	0.508	0.00*
D(M2_POS(-1))	2.382	0.685	0.00*
D(M2_NEG)	2.002	1.094	0.07***
D(CPI_POS)	-1.254	0.764	0.10
D(CPI_POS(-1))	-1.609	0.617	0.01*
D(CPI_NEG)	1.269	2.676	0.63
ECM (-1)	-0.851	0.253	0.00
R ² :0.99			
F-İstatistik: 615.95			
Prob (F-istatistik):0.00			

Diagnostik Test Sonuçları

	t-istatistik	Olasılık	Sonuç
Breusch/Pagan Heteroskedasticity Test	1.38	0.19	Değ. Varyans yok
Jarque-Bera Test	3.54	0.16	Normal Dağılım
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test	1.51	0.15	Otokorelasyon yok
Ramsey RESET Test	1.01	0.31	Model İstikrarlı

Not:*,** ve*** değerleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyelerinde katsayıların anlamlılığını göstermektedir.

Tablo 8. Uzun Dönem Katsayı Sonuçları

Değişkenler	Katsayı	T-İstatistik Değeri	Olasılık Değeri
CON ⁺	0.013	0.006	0.04**
CON ⁻	0.008	0.005	0.02**
INT ⁺	0.010	0.003	0.00*
INT ⁻	0.007	0.005	0.17
EXR ⁺	0.004	0.008	0.55
EXR ⁻	0.000	0.005	0.98
M2 ⁺	0.361	0.588	0.54
M2 ⁻	2.351	1.363	0.08***
CPI ⁺	0.636	0.417	0.13
CPI ⁻	1.490	2.901	0.60
Sabit Terim	17.511	0.089	0.00

Not:*,** ve*** değerleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyelerinde katsayıların anlamlılığını göstermektedir.

Çalışmaya ait kısa dönem katsayı tahmin sonuçlarını içeren Tablo 8 incelendiğinde: CON⁺, CON⁻ ve M2⁺, M2⁻ bileşenlerinin kredi kartı harcamaları üzerinde artış yönlü etkiler yarattığı; INT⁺ ve EXR⁺ bileşenleri de kısa vadede kredi kartı harcamalarını artırıcı yönde

etkide bulunduğu ancak, enflasyonun (CPI) pozitif şokları gecikmeli olarak kredi kartı harcamalarını azaltıcı bir etki gösterdiği görülmektedir. Analizde, hata düzeltme katsayısının -0.85 olarak hesaplanmıştır bu sonuç modelde ortaya çıkan kısa vadeli dengesizliklerin yaklaşık $|1/-0.85| = 1.17$ dönem içinde dengeye yöneldiğine işaret etmektedir.

Uzun dönem sonuçları incelendiğinde, CON değişkenindeki hem pozitif hem de negatif değişimlerin kredi kartı harcamaları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve artış yönünde etki oluşturduğu, faiz oranlarındaki pozitif değişimlerin ise benzer şekilde kredi kartı harcamaları üzerindeki istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etki oluşturduğu görülmektedir. Faiz oranlarının artışına yönelik elde edilen bu bulgu, bireylerin yükselen faiz ortamında nakit sıkışıklığı yaşayıp kredi kartı kullanımına daha fazla yöneldiklerinin göstermektedir. Para arzındaki negatif şoklar ise %10 anlamlılık düzeyinde CCE değişkeni üzerinde artırıcı yönde etki oluşturmaktadır bu bulgu ise ekonomide likiditenin azalmasıyla bireylerin kredi kartı gibi alternatif finansman yollarına yöneldiğine işaret etmektedir. Döviz kuru ve enflasyon değişkenlerinin ise uzun vadede istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi tespit edilmemiştir. Analiz kapsamında elde edilen bulguları özetlemek gerekirse, kredi kartı harcamalarının uzun vadede ağırlıklı olarak bireylerin ekonomik güven algısı, faiz oranları ve likidite koşullarındaki değişimlerden etkilendiği anlaşılmaktadır. Hem kısa hem de uzun dönem katsayılarına göre, kredi kartı harcamaları ekonomik belirsizlik dönemlerinde bir tür telafi mekanizması işlevi görmektedir; bireyler, gelir baskısı ya da ekonomik daralma karşısında harcamalarını sürdürmek için kredi kartına yönelmektedir.

4. Sonuçlar

Kredi kartı harcamaları, bireylerin tüketim davranışlarını yansıtan önemli göstergelerden biri olup, hem finansal piyasalardaki dalgalanmalardan hem de makroekonomik koşullardan doğrudan etkilenmektedir. Makroekonomik göstergelerin tüketici davranışları üzerindeki yansımalarının analiz edilmesi ve bu ilişkinin çözümlenmesi, izlenecek iktisadi politikalar açısından önemli bir rehber niteliğindedir. Zira faiz oranları, döviz kuru, enflasyon ve para arzı gibi temel göstergeler, bireylerin harcama ve borçlanma eğilimleri üzerinde belirleyici rol oynamaktadır.

Bu çalışmada, 2014 Mart – 2025 Mart dönemine ait aylık frekansta veriler kullanılarak Türkiye’de faiz oranı, döviz kuru, tüketici fiyat endeksi, para arzı ve reel kesim güven endeksinin kredi kartı harcamaları üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Öncelikle, serilerin durağanlık düzeylerini belirlemek amacıyla ADF ve PP birim kök testleri uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, CPI değişkeni hem sabitli hem de sabit + trendli modelde seviyesinde durağan bulunurken, diğer değişkenlerin birinci farkları alındıktan sonra durağan hale geldikleri tespit edilmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki, NARDL eşbütünleşme testi ile incelenmiş ve elde edilen F-istatistiği (6.45), kritik değerlerin üzerinde yer alarak seriler arasında uzun vadeli bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ortaya koymuştur. Ayrıca, Wald testi sonuçlarına göre; CON, EXR, CPI ve M2 değişkenlerinde hem kısa hem de uzun dönemde; INT değişkeninde ise yalnızca uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı asimetric ilişkiler tespit edilmiştir. Katsayı tahmin sonuçlarına göre, kısa dönemde CON⁺, CON⁻ ve M2⁺, M2⁻ bileşenlerinin kredi kartı harcamaları üzerinde pozitif yönde etkiler yarattığı, INT⁺ ve EXR⁺ bileşenlerinin ise kısa vadede kredi kartı harcamalarını artırdığı gözlemlenmiştir. Buna karşılık, enflasyonun (CPI) pozitif şoklarının gecikmeli olarak harcamaları azaltıcı etkide bulunduğu belirlenmiştir. Uzun dönem analiz sonuçlarına göre, tüketici güven endeksindeki hem pozitif hem de negatif yönlü değişimlerin kredi kartı harcamaları üzerinde anlamlı ve artırıcı etkiler oluşturduğu; faiz oranlarındaki artışların da benzer şekilde harcamaları istatistiksel olarak anlamlı biçimde artırdığı görülmüştür. Para arzındaki negatif şokların ise %10 anlamlılık düzeyinde kredi kartı harcamalarını artırıcı etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Buna karşın,

döviz kuru ve enflasyon değişkenlerinin uzun vadede istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamıştır.

Literatürde yer alan çalışmalar çerçevesinde, bu çalışmada elde edilen bulgular incelendiğinde şu sonuçlar karşımıza çıkmaktadır. Sönmezler ve ark.,(2019), Başarır (2022) ve Vergili, (2023) Tüketici Güven Endeksi'nin kredi kartı harcamaları üzerindeki etkisinin negatif veya anlamsız olduğu bulgularının aksine bu çalışmada tüketici güvenindeki pozitif ve negatif şokların kredi kartı harcamalarını uzun dönemde anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu bulgu, ekonomik değişkenlerin etkilerinin çoğunlukla doğrusal ve simetrik varsayımlarla ele alındığı önceki çalışmalardan farklı olarak, kredi kartı harcamalarının pozitif ve negatif ekonomik şoklara karşı farklı tepkiler verebileceğini göstermektedir. Faiz oranlarının uzun dönemde kredi kartı harcamalarını artırıcı yöndeki etkisi ise, literatürde daha çok negatif ya da anlamsız olarak bulunan sonuçlardan farklılık göstermektedir (Şeyranlıoğlu & Çilek, 2024; Tütüncü, 2023). Bu durumun Türkiye'deki tüketici davranışları ve finansal piyasalardaki özgün koşullardan kaynaklandığı öngörülmektedir. Bu bağlamda Türkiye'de bireysel kredilere ait faiz maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte tüketicilerin kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartı kullanımına yöneldikleri ve kredi kartlarının aylık ödemeye bağlı olarak tekrardan kullanma kolaylığı sağlaması gibi olgular faiz oranları ile kredi kartı harcamaları arasında pozitif yönlü bir ilişkinin nedeni olarak öngörülmektedir. Para arzındaki negatif şokların, kredi kartı harcamaları üzerindeki artırıcı etkisi, Türkiye'de uygulanan daraltıcı para politikalarının beklenenin aksine tüketim üzerinde sınırlayıcı bir etki oluşturmadığını göstermektedir. Bu çerçevede hanehalklarının gelir yetersizliği veya satın alma gücündeki düşüşe rağmen, tüketim düzeylerini koruyabilmek amacıyla kredi kartı kullanımına yönelme eğiliminde olduğu ve bu nedenle daraltıcı politikaların tüketimi azaltmak yerine borçlanma düzeyini artırdığı öngörülmektedir. Döviz kuru ve enflasyonun uzun vadeli etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı çıkmaması, literatürdeki sonuçlarla benzerlik göstermektedir (Sözen ve ark., 2024; Elçiçek ve Sezgin, 2024; Yıldırım ve Demir, 2021).

Kaynaklar

- Altay Emiroğlu, Ö., Tütüncü, A., 2025. Kredi kartı kullanımını belirleyen makroekonomik değişkenler: türkiye örneği. *Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 27(1): 153–171.
- Ayla, D., Dilek, Ö., Pilatin, A., Bayrak, A.Z., 2020. Kredi kartı kullanımını etkileyen faktörlerin analizi: Doğu Karadeniz örneği. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(2): 245-265.
- Ay, Ş., Çelik, S., 2024. Gelir vergisi ve işsizlik ilişkisinin dönemsel analizi: Türkiye'ye dair ampirik kanıtlar. *Journal of Social Sciences Research / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 14(4).
- Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2024. 2024 faaliyet raporu. (<https://www.bkm.com.tr>), (Erişim Tarihi: 18.06.2025).
- Başarır, Y., 2022. The relationship between credit card expenditures, consumer confidence and consumers' saving tendencies. *Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(1): 65-77.
- Bayram, A., Yılmaz, E., Karataş, E., 2017. Bireysel Emeklilik ve kredi kartı harcamalarına demoşekil faktörlerin etkisi: Giresun ili örneği. *BNEJSS*, 3: 133-142.
- Elçiçek, Y.K., Sezgin, H., 2024. The effect of economic confidence index and dollar exchange rate on bank and credit card expenditures. *JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy*, 9(Special Issue): 130137.

- Emiroğlu, Ö., Tütüncü, A., 2025. Türkiye’de makroekonomik göstergelerin kredi kartı harcamaları üzerindeki etkisi: FMOLS yöntemiyle bir analiz.
- Erdoğan, L., Ceylan, R., Abdul-Rahman, M., 2022. The impact of domestic and global risk factors on Turkish stock market: Evidence from the NARDL approach. *Emerging Markets Finance and Trade*, 58(7): 1961–1974.
- Durukan, T., Elibol, H., Özhavzalı, M., 2005. Kredi kartlarındaki taksit uygulamasının tüketicinin harcama alışkanlıkları üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bir araştırma Kırıkkale iliörneği. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (13): 143-153.
- Duvan, E.K., 2025. Tüketim Harcamalarında Bireylerin Kredi Kartı Kullanım Eğilimi: Türkiye Örneği. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 12(115): 89-104.
- Çelik, S., Küneç, S., Acar, S., 2020. Elektrik Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme. Güncel Makroekonomik Sorunlar. Gazi Kitap Evi, Ankara.
- Göv, A., Salihoglu, E., 2020. Türkiye’de ekonomik göstergeler ve para arzının bireysel kredi kartı kullanımına etkileri. *The Journal of International Scientific Researches*, 5(1): 50–63.
- Kantarmacı, S., Deveci Kocakoç, İ., 2025. Web tabanlı zaman serisi aracı: Ekonomik büyüme ve kadın istihdamı örneği. *Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 11(1): 37–64.
- Karataş Elçiçek, Y., Sezgin, H., 2024. The effect of economic confidence index and dollar exchange rate on bank and credit card expenditures. *JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy*, 9(Special Issue): 130–137.
- Kaya, F., 2010. Türkiye’de kredi kartı uygulaması. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları.
- Nilson Report, 2025. Global brand card networks worldwide. (<https://nilsonreport.com/the-current-issue/>), (Erişim Tarihi: 07.07.2025).
- Pilatin, A., 2021. Tüketicilerin kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler: Ordu ili örneği. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(2): 1400-1426.
- Shin, Y., Yu, B., Greenwood-Nimmo, M., 2014. Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in an ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), *Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications* (pp. 281–314). New York: Springer Science & Business Media.
- Solak, M., Çakır, T., Solak, A., Solak, B., 2024. Sınıf Öğretmenlerinin Finansal Okur-Yazarlık Bilgisi Üzerine Bir Araştırma. *Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)*, 10(2): 96-104.
- Sönmezler, G., Gündüz, İ.O., Torun, M., 2019. Türkiye’de kredi kartı harcamaları ile tüketici güven endeksi ve enflasyon arasındaki ilişki üzerine ampirik bir çalışma. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 28(1): 17–29.
- Sözen, Ç., Şeyranlıoğlu, O., Sözen, M., 2024. Macroeconomic determinants of debit and credit card spending in Türkiye. [Oral presentation]. In *International Congress of Business, Econometrics and Statistics*, pp. 206–209.

- Şeyranlıoğlu, O., Çelik, A., 2024. Macroeconomic determinants of household card payment index in Türkiye. In G. İşseveroğlu (Ed.), *Academic studies in the field of finance* (pp. 2–49). Ankara: Serüven Yayınevi.
- Tuğay, O., Başgül, Ö.G.N., 2007. Önemli bir finansman kaynağı olarak kredi kartları: kredi kartlarının kart sahiplerinin harcamaları üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik burdur ilinde bir araştırma. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 12(3): 215-226.
- Tütüncü, A., 2023. Türkiye’de Kredi Kartı Kullanımını Belirleyen Makroekonomik Değişkenler. 2. Geleceğin Bankacılığına Doğru.
- Vergili, G., 2023. Tüketici güven ve fiyat endeksleri banka ve kredi kartı harcamalarında etkili mi? *Uluslararası Akademik Birikim Dergisi*, 6(1).
- Yıldırım, M., Demir, H.U., 2021. Kredi kartı harcamalarını etkileyen makroekonomik faktörler ve COVID-19 pandemi dönemi üzerine bir inceleme. *Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi*, 6(1): 159–180.